

ICHKI AUDIT VA MOLIYAVIY NAZORATNING O‘ZBEKISTONDA BYUDJET TASHKILOTLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O‘RNI

Kadirova Zulhumor Namozovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti, katta o‘qituvchisi
qodirovazulxumor@gmail.com

Ibodullayeva Sayyora Shamurodovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti, katta o‘qituvchisi
ibodullayevas@gmail.com

Annotasiya: Mazkur maqolada byudjet ijrosini takomillashtirish, uning samaradorligi oshirish masalalari yoritib berilgan. Mavzuni yoritishda sohada olib borilayotgan islohotlar, chiqayotgan normativ huquqiy hujjatlar bayoni keltirilgan hamda tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: byudjet, moliyaviy nazorat, ichki audit, nazorat organlari.

Byudjet ijrosini takomillashtirish, uning samaradorligi oshirish har qanday mamlakat uchun muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda byudjet jarayonini takomillashtirish maqsadida o‘rta muddatli byudjetlashtirish, natijaga qaratilgan byudjetlashtirish usullari keng joriy qilinmoqda. O‘zbekistonda 1999 yildan boshlab o‘rta muddatli byudjetlashtirish jarayonining ayrim elementlari joriy etila boshlandi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 9 dekabrda O‘RQ-589-son "2020 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to‘g‘risidagi Qonuniga asosan 2020-2022 yillarga mo‘ljallangan o‘rta muddatli davlat byudjeti birinchi marta qonun sifatida qabul qilindi. Bu jarayon davom ettirilib, 2021 va 2022 yillarda ham davlat byudjeti alohida qonun sifatida qabul qilindi.

Ijtimoiy jarayonlarga ajratilayotgan byudjet mablag‘lari oshayotganligi sababli ko‘pgina iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda byudjet xarajatlarining Yalpi ichki maxsulotlardagi ulushi 25 foizdan 40 foizgacha yetmoqdi. O‘zbekistonda ham davlat byudjetining ulushi oshib bormoqda va 2020 yil davlat byudjetida uning ulushi deyarli 20 foizni tashkil etgan bo‘lsa, 2022 yilga borib uning ulushi -24,5 foizga yetishi kutilmoqda.

Ushbu mablag‘lardan samarali va maqsadli foydalanishni tashkil etish uchun mamlakatimiz xukumati tomonidan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan. O‘zbekistonning Byudjet kodeksi, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tarkibida Bosh byudjet nazorat-taftish Bosh boshqarmasi negizida Davlat nazorat Bosh boshqarmasi tashkil etilishi, O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi vazirligi, Sog‘liqni saqlash vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi, Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining O‘rta maxsus, kasb-hunar ta‘limi markazi hamda O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasida va ularga buysunuvchi quyi muassasalarida markazlashtirilgan moliya-buxgalteriya xizmatlari ichki audit va moliyaviy nazorat xizmatlari tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasining “O‘zbekiston Respublikasi Byudjet kodeksi”ni tasdiqlash to‘g‘risidagi Qonunini “Byudjet tizimi byudjetlarining ijrosini nazorat qilish” deb nomlangan IX – bo‘limida davlat moliyaviy nazorati – bu byudjet to‘g‘risidagi qonun hujjatlarining moliyaviy nazorat obyektlari tomonidan buzilishi hollarini aniqlash, bartaraf etish va unga yo‘l qo‘ymaslik, shuningdek byudjet sohasida korrupsiyaga oid huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida davlat moliyaviy nazorat organlari tomonidan amalga oshirilishi belgilangan.

Davlat moliyaviy nazorati barcha byudjet mablag‘lari xarakati, ya‘ni daromad va xarajatlari ustidan tegishli davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi.

Davlat moliyaviy nazorat organlari davlat moliyaviy nazoratini davlat moliyaviy nazorat organlari yoki vakolatli organ tomonidan tasdiqlanadigan nazorat qilish yillik rejalariga muvofiq amalga oshiradi.

Ayrim hollarda rejadan tashqari davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishga:

- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining;
- davlat moliyaviy nazorat organiga byudjet to‘g‘risidagi qonun hujjatlari buzilganligi faktlari to‘g‘risida ma‘lumotlar kelib tushgan hollarda davlat moliyaviy nazorat organlari rahbarlarining qarorlari asosida yo‘l qo‘yiladi.

O‘zbekiston Respublikasi Hisob palatasi, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi va uning tasarrufidagi vakolatli organlar davlat moliyaviy nazorat organlaridir. Davlat byudjetining va davlat maqsadli

jamg_armalari byudjetlarining daromadlari qismi bo'yicha davlat moliyaviy nazorati berilgan vakolatlar doirasida davlat soliq xizmati organlari tomonidan amalga oshiriladi. Davlat moliyaviy nazorati taftish, tekshirish (shu jumladan byudjet to'g'risidagi qonun hujjatlarining avvalgi taftishda yoki tekshirishda aniqlangan buzilishi hollarini bartaraf etish yuzasidan nazorat tartibidagi tekshirish) va o'rganish shaklida amalga oshiriladi. Davlat moliyaviy nazoratining turlari:

– dastlabki nazorat — moliyaviy operatsiyalar bajarilguniga qadar g'aznachilik bo'linmalari va moliya organlari tomonidan amalga oshiriladigan;

– joriy nazorat — moliyaviy operatsiyalar bajarilishi jarayonida g'aznachilik bo'linmalari, moliya organlari va davlat soliq xizmati organlari tomonidan amalga oshiriladigan;

– yakuniy nazorat — moliyaviy operatsiyalar bajarilganidan so'ng davlat moliyaviy nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladigan nazoratlardir. O'zbekistonda byudjet xarajatlaridan samarali foydalanish maqsadida byudjet tashkilotlarida xalqaro standartlarga asoslangan ichki audit xizmatini tashkil etish borasida amaliy ishlar bajarilmoqda. Buning uchun byudjet tashkilotlarida xalqaro standartlarga asoslangan buxgalteriya xisobini joriy etish, byudjet tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan buxgalter va ichki audit xizmatchilarini malakasini oshirish maqsadida o'quv markazlarini tashkil etish, ularni tegishli o'quv qo'llanmalari, informasion texnologiyalari asosida dasturlarni ishlab chiqish va ularni amaliy jarayonlarga kiritish borasida aniq tadbirlar belgilanmoqda. Bu esa O'zbekistonda byudjet daromad va xarajatlarini nazoratini takomillashtirish, ularni samaradorligini oshirish imkoniyatini berish bilan birga iqtisodiyotga soliq yukini kamaytirish imkoniyatini beradi.

2022 yildan boshlab, "O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini oshirish, byudjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasini kuchaytirish va masofaviy moliyaviy nazoratni kengaytirish, shuningdek, davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish maqsadida -- Hisob palatasi, Moliya vazirligi, vazirlik va idoralarning ichki audit xizmatlariga birinchi navbatda byudjet qonunchiligi buzilishining profilaktikasiga alohida e'tibor qaratish, jumladan: byudjet tashkilotlarida ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning to'g'ri hisoblanishi, ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturiga kiritilgan obyektlarda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarini monitoring qilish va ularda nazorat tadbirlarini o'tkazish, byudjet tizimi byudjetlaridan to'lanayotgan subsidiyalarning manzilliligini va samaradorligini baholash, davlat xaridlarida qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablarga rioya etilishini nazorat qilish, davlat qarzi va grantlar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarning natijadorligini o'rganish" vazifalari yuklatildi.

"Moliya vazirligi, Hisob palatasi hamda Bosh prokuraturaning Moliya vazirligi tarkibidagi Davlat moliyaviy nazorati departamenti va uning hududiy boshqarmalari negizida Moliya vazirligi huzurida Davlat moliyaviy nazorati inspeksiyasi tashkil etildi.

Moliya vazirligi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi bilan birgalikda "Elektron nazoratchi-taftishchi" dasturiy majmuasini quyidagi bosqichlarda:

birinchi bosqichda — 2022-yil 1-sentabrga qadar vazirlik va idoralar bilan real vaqt rejimida axborot almashinuvi orqali byudjet qonunchiligini buzish xavfini tahlil qilish maqsadida Moliya vazirligining moliyaviy nazorat ma'lumotlari bazasini ishga tushirish;

ikkinchi bosqichda — 2023-yil 1-yanvargacha qadar davlat moliyaviy nazorati obyektining muayyan davr uchun ayrim masalalar bo'yicha faoliyatini nazorat qilish (mavzuli nazorat) modulini yaratish" belgilandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "2020 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi O'RQ-589-sonli Qonun, 2019 yil 9 dekabr.
2. "2021 yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi" O'RQ 657-sonli qonun 25.12.2020 yil.
3. "2022-yil uchun O'zbekiston Respublikasining davlat byudjeti to'g'risidagi" O'RQ-742 sonli qonun. 30.12.2021 yil.
4. O'zbekiston Respublikasining "Byudjet kodeksini tasdiqlash to'g'risidagi 2013 yil 26 dekabrda O'RQ-360 son Qonuni.
5. "O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti xarajatlarining samaradorligini yanada oshirish va davlat moliyaviy nazorati organlari faoliyatini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-128-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori 14.02.2022 yil.